

3. Oliy ta'lim muassasalarida sifatni xalqaro akkreditatsiya asosida muntazam baholab borish zarur;

4. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini o'qituvchilik amaliyoti bilan integratsiya qilish ta'lim sifati va kasbiy o'sishni ta'minlaydi;

5. Pedagogik oliy ta'limning istiqboli - bu global tendensiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan, innovatsion tafakkurga asoslangan modeldir.

Kelgusida ta'lim transformatsiyasi jarayonida sun'iy intellekt, adaptiv o'qitish, raqamli baholash tizimlari va xalqaro hamkorlikning kengaytirilishi pedagogik ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori "Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida". – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Abdumalikov I., G'ulomjonov O. *Innovatsion pedagogika va raqamli transformatsiya*. – Andijon: ADU nashriyoti, 2024.
4. UNESCO. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. – Paris, 2023.
5. OECD. *Education at a Glance 2023*. – Paris, 2023.
6. Dewey, J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed*. – London: Bloomsbury, 2000.
8. Bruner, J. *The Process of Education*. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
9. European Commission. *Teacher Education and Digital Competence Report*. – Brussels, 2022.
10. World Bank. *Learning Recovery and Acceleration*. – Washington, 2023

КОНСТИТУЦИЯДА МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ МУҲОФАЗА

ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Бобожонов Шавкатжон Улуғбекович,
Маданиятшунослик ва номоддий маданий мерос
илмий тадқиқот институти бўлим мудирини,
тарих фанлари бўйича фалсафа докторини, доцент
bobojonovsh2020@gmail.com

Референдум асосида қабул қилинган янги таҳрирдаги Конституцияда маънавий ва маданий меросни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Бош Қомусимизнинг Фуқароларнинг бурчлари деб номланган бобнинг 61-моддасида “Фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий меросини асраб-авайлаши шарт. Тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий мерос давлат томонидан муҳофаза қилинади”, дея қайд этилган. Аждодлар қолдирган меросни сақлаш, келгуси авлодга бус бутун етказиш ҳам қарз, ҳам фарз ҳисобланади. Айниқса, қадрият даражасига кўтирилган гўзал урф-одат ва анъаналаримиз безавол сақлаш, уни ҳурмат қилиш, ёш авлодга ўргатиш муҳим масала ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 декабрдаги “Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш, илмий ўрганиш ва тарғиб қилишни ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-405-сонли Қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданиятшунослик ва номоддий маданий мерос илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 368-сонли Қарорларида юқоридаги мақсад ва вазифаларни амалга ошириш белгиланган. Номоддий меросни сақлаш, ўрганиш ва тарғиб этиш бўйича халқаро даражадаги ташаббус ва амалий ҳаракатларнинг юзага чиқаётгани эътиборга молик. Президент Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКОнинг Самарқанд саммитида инсониятнинг бебаҳо хазинаси бўлган жаҳон номоддий маданий меросини сақлаб қолиш учун биргаликдаги саъй-ҳаракатларни кучайтиришимиз зарурлигини қайд этди. Бундай ноёб мерос объектлари бўлган халқ оғзаки ижодиёти, қўлёзмалар, архивлар ва қимматли тарихий ҳужжатлар, маданий маълумотларни сақлаш,

уларнинг барча учун очиқлигини таъминлаш мақсадида яратилган ЮНЕСКОнинг “Жаҳон хотираси” дастурини ривожлантиришга эътибор қаратилди. 2027 йилда Бухорода хунармандчилик бўйича ижодкор шахарлар йўналишидаги халқаро конгрессни ўтказиш борасидаги Ўзбекистон таклифи ўзбекларнинг анъанавий маданиятини глобал контекстда ўрганиш, хориждаги ўзбек хунарманд ва ижодкорларни ҳам қамраб олиши билан аҳамиятлидир.

Турли тарихий даврларда Туркистон минтақасидан хорижга чиқиб кетган нафақат ўзбек, балки, туркман, қирғиз, қорақалпоқ, козоқларнинг муштарак маданиятини ўрганиш, бир дарёдан сув ичиб, бир қуёш остида палак ёзган туркистонлиларни ўрганиш бугуннинг долзарб ва кечиктириб бўлмас масаласи эканлигини даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Ўзбекистон томонидан “Туркий мамлакатлар тарихи” каби фундаментал тадқиқотларни биргаликда яратиш, туркий тиллардан бевосита таржима қилишни рағбатлантириш, мактабларимизда туркий халқлар ва уларнинг тарихи, этнографияси, маданияти ва санъати ҳақида факультатив дарсларни йўлга қўйиш каби ҳаётбахш таклифлар туркий дунё идентиклигини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди.

Конституциявий асос сабаб маънавий мерос, айниқса, ўзбек халқининг моддий ва номоддий меросини ўрганиш ва сақлашга эътибор қаратилмоқда. Хусусан, хориждаги ўзбекларнинг маданиятини ўрганишга ҳам устуворлик берилган. Бугун ўзбеклар нафақат Ўзбекистонда, балки хориж мамлакатлари, асосан, Афғонистон, Туркия, Эрон, Озарбайжон, Ҳиндистон, Россия Федерацияси, Саудия Арабистони, Хитойда ҳам истиқомат қилади. Хориж ўзбеклари миграция жараёнлари, ҳудудий-географик ўзгаришлар, сиёсий таъйиқлар, динни тарғиб этиш, савдо-сотик ва бошқа омиллар сабаб тарихий ватанларидан бошқа ўлкаларга бориб қолишган. Ўзбекистондан ташқарида истиқомат қилаётган ўзбеклар моддий ва маънавий маданияти, айниқса, номоддий меросини ўрганиш долзарб илмий аҳамиятга эга.

Дунё ўзбекларини ўрганишни ишларини жадаллаштириш мақсадида соҳага тегишли ҳуқуқий ҳужжатларда хорижий этнофолклор

экспедицияларини ташкил этиш белгиланган. Шунга мувофик, Маданият вазириликнинг 2025 йил 15 октябрдаги № 497-сонли буйруғига асосан Туркия Республикасига этнофолклор экспедицияси ташкил этилди. Туркиянинг Зейтинбурну (Истанбул провинцияси), Жейланпинар ва Харран (Шанлиурфа вилояти), Антакя (Хатай вилояти), Юрегир ва Сейхан (Адана вилояти) туманлари, шунингдек, Коня, Алания ва Анталия вилоятларида ўзбеклар истиқомат қилади. Дастлабки олинган статистик маълумотларга кўра Туркиядаги ўзбекларнинг умумий сони 170 минг деб кўрсатилган.

Туркия Республикасига уюштирилган хорижий этнофольклор экспедицияси кенг қамровли материалларни қўлга киритишга муваффақ бўлди. Тўпланган материаллар этник ўзбекларнинг моддий ва номоддий маданий мероси, ижтимоий-маънавий ҳаёти, кундалик турмуш тарзи, хўжалик ва иқтисодий ҳаёти, мулоқот маданиятининг ўзига хос жиҳатларини кўрсатиб беради. Ўзбекларнинг анъанавий мулоқотига келадиган бўлсак, айрим ҳудудларда ўз она тилида эмас, балки турк, афғон, пуштун тилларида гаплашишади. Баъзи қишлоқ ва маҳаллаларда ўзбек тилини яхши сақлаб қолган бўлсада, аммо Афғонистон, Туркия шевалари мулоқот қилишади. Туркиядаги ўзбек жамиятларини ўзбек тилидаги тарихий, илмий, бадий, оммабоп асарлар, китоблар жамланмаси билан таъминлаш, ўзбек тили ўрганиш ва тарғиботини кучайтириш хориждаги ватандошларимизнинг ўзбек сифатида яшаб қолишига ёрдам беради.

Туркиядаги ўзбекларнинг жамоавий маросимлари дарвешона, хайрот, гаштак, ҳофизхонлик, мавлуд айрим атрибутлари билан фарқлансада, аммо деярли Ўзбекистондаги ўзбеклардан фарқ қилмайди. Халқ маънавий ҳаётида феномен даражасига кўтарилган маросимларни бардавом ва барҳаётлигини таъминлаш ўзбек жамиятидан катта меҳнат, масъулият ва таъсирчан тарғибот чораларини кўриш талаб этади.

**ТАЛАБАЛАРДА МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА
ҲАМЖИХАТЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**